

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607594>
УДК 004.032.26

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУР НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

С.М. Левин,

к.ю.н., PhD, проф. кафедры автоматизированных систем управления

А.А. Лузинсан,

студентка кафедры автоматизированных систем управления,

Томский государственный университет систем управления и

радиоэлектроники,

г. Томск

Аннотация: Статья посвящена анализу влияния автоматизации на процесс проектирования архитектур нейронных сетей, обозначая ключевые аспекты, которые способствуют повышению эффективности и скорости разработки. В исследовании особое внимание уделяется тому, как автоматизированные системы способствуют быстрому подбору оптимальных параметров архитектуры, таких как количество и типы слоёв, функции активации и методы обучения, что существенно упрощает задачу для разработчиков и ускоряет процесс внедрения моделей в производство. Приводятся данные о том, как использование алгоритмов машинного обучения позволяет системам самостоятельно оптимизировать архитектуры под специфические задачи, минимизируя человеческое вмешательство и ошибки, связанные с субъективной оценкой специалистов. Также оцениваются экономические преимущества автоматизации, включая снижение затрат на труд и сокращение времени, необходимого для вывода продукта на рынок. Кроме технических аспектов, статья затрагивает этические и правовые вопросы, связанные с автоматизацией, подчеркивая необходимость разработки стандартов и регулирований для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных. В заключение предлагаются направления для дальнейших исследований, включая улучшение алгоритмов и расширение функциональных возможностей автоматизированных систем.

Ключевые слова: автоматизация проектирования, нейронные сети, машинное обучение, искусственный интеллект, оптимизация гиперпараметров, алгоритмы оптимизации, технологии искусственного интеллекта

AUTOMATION OF NEURAL NETWORK ARCHITECTURE DESIGN

C.M. Levin,

Candidate of Law, PhD, Professor of the Department of Automated Control
Systems

A.A. Luzinsan,

student of the Department of Automated Control Systems,
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,
Tomsk

Annotation: The article is devoted to the analysis of the influence of automation on the process of designing neural network architectures, identifying key aspects that contribute to increasing the efficiency and speed of development. The study focuses on how automated systems enable rapid selection of optimal architectural parameters, such as the number and types of layers, activation functions and training methods, which significantly simplifies the task for developers and speeds up the process of introducing models into production. Data is provided on how the use of machine learning algorithms allows systems to independently optimize architectures for specific tasks, minimizing human intervention and errors associated with the subjective assessment of specialists. The economic benefits of automation are also assessed, including reduced labor costs and reduced time to market. In addition to technical aspects, the article addresses ethical and legal issues related to automation, emphasizing the need to develop standards and regulations to ensure data security and privacy. Finally, directions for further research are suggested, including improving algorithms and expanding the functionality of automated systems.

Keywords: design automation, neural networks, machine learning, artificial intelligence, hyperparameter optimization, optimization algorithms, artificial intelligence technologies

Автоматизация проектирования архитектур нейронных сетей играет решающую роль на современной арене искусственного интеллекта. Основываясь на разнообразии задач, которые требуется решать с помощью машинного обучения – от обработки естественного языка до компьютерного зрения – автоматизация предлагает значительные преимущества для ускорения и оптимизации процесса разработки. По мере того, как объем данных растет и становится более сложным для анализа, потребность в эффективно спроектированных моделях увеличивается [1]. Традиционные методы разработки, которые в значительной степени опираются на ручной труд и интуитивное понимание данных, становятся непомерно затратными по времени и подвержены ошибкам [2]. С использованием автоматизированных систем возможно не только ускорить создание моделей, но и повысить их точность и надежность. Эти системы способны самостоятельно проводить различные эксперименты с архитектурами, адаптируясь к специфическим требованиям задач и данных [3]. Например, автоматизация может включать в себя алгоритмы для определения оптимального количества слоёв, типов нейронов, функций активации и параметров обучения [4]. Это позволяет исследователям фокусироваться на интерпретации результатов и дальнейшем улучшении моделей, а не на рутинной настройке параметров. Более того, автоматизация поддерживает реализацию адаптивного обучения, где модели самостоятельно корректируют свои параметры в ответ на изменения в входных данных или обратную связь в процессе использования [5]. Это особенно важно в приложениях реального времени, где условия постоянно меняются и требуется высокая степень адаптивности модели.

Экономический аспект также играет важную роль: автоматизация позволяет сократить расходы на исследования и разработку за счет снижения затрат на труд и повышения эффективности процессов. Компании, интегрирующие

автоматизированные инструменты в свои рабочие процессы, могут достигать более быстрого времени вывода продукта на рынок, что является ключевым фактором в высококонкурентных технологических отраслях.

Автоматизация проектирования архитектур нейронных сетей направлена на решение ряда ключевых проблем, которые традиционно сопровождали процесс разработки в области машинного обучения [6]. Среди этих проблем – сложность выбора архитектуры, длительность процесса тестирования и оптимизации, высокие требования к квалификации специалистов и недостаточная универсальность в применении полученных моделей к различным задачам [7]. Одной из основных проблем является трудность выбора оптимальной архитектуры нейронной сети. Для каждого уникального случая может быть предложено множество подходящих архитектур, каждая со своими уникальными характеристиками, размерами и типами слоев. Выбор наиболее подходящей конфигурации требует глубоких знаний и обширного экспериментирования. Применение автоматизации, включая методы как нейроэволюция и градиентный поиск по гиперпараметрам, позволяет систематично и эффективно изучать все возможные архитектуры, минимизируя необходимость непрерывного человеческого вмешательства [8]. Второй весомой проблемой является время, требуемое для тестирования и оптимизации моделей. Обычный подход к обучению и настройке нейронных сетей может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, что зависит от сложности задачи и объема данных. Автоматизация процесса позволяет одновременно тестировать различные архитектуры, автоматически адаптируя их на основе результатов обучения, что резко ускоряет процесс подбора наилучшей модели и оптимизации распределения вычислительных ресурсов [9]. Третья сложность – это высокие требования к квалификации разработчиков. Создание эффективных нейронных сетей требует подробных знаний в области машинного обучения, статистики, математики и программирования. Автоматизация облегчает вход в эту область, поскольку инструменты автоматизации предлагают интерфейсы, которые упрощают процесс проектирования и обучения, делая технологии более доступными для широкой аудитории исследователей и разработчиков. Четвертая проблема заключается в

ограниченной универсальности моделей. Многие архитектуры, специально разработанные для определенных задач, трудно адаптировать к другим заданиям без глубокой доработки [10]. Системы автоматизированного проектирования способны учитывать разнообразные требования различных задач, адаптируя архитектуру и настройки сетей для обеспечения максимальной гибкости и возможности их применения в различных условиях.

Теоретические основы: основные понятия и определения.

Для эффективного освоения методов автоматизации в проектировании архитектур нейронных сетей необходимо изучить основные концепции, на которых базируется эта область. Нейронные сети и их структуры являются фундаментом для множества исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта [11].

Нейронные сети представляют собой алгоритмы обучения или вычислительные системы, разработанные по образцу биологических нейронных сетей. Искусственные нейроны, или перцептроны, являются базовыми элементами таких сетей, имитирующими функции биологических нейронов. Эти элементы получают входные данные, взвешивают и суммируют их, после чего передают результат далее через нелинейную функцию активации, формируя выходные данные [12].

Архитектура нейронной сети описывает её структурное и функциональное устройство, которое определяет обработку информации. В структуре архитектуры выделяют несколько ключевых элементов:

- слои – основные блоки обработки, включающие множество нейронов, они могут быть входными, скрытыми и выходными, каждый из которых специализируется на определенном типе обработки данных;

- нейроны – вычислительные элементы сети, обрабатывающие входные и выходные данные;

- веса – параметры в нейронных сетях, настраиваемые в процессе обучения, которые определяют значимость входных сигналов для каждого нейрона;

- функция активации – нелинейная функция, применяемая к выходному сигналу нейрона, что позволяет сети моделировать сложные зависимости;

- функция потерь – метрика, используемая для оценки точности модели во время обучения;
- оптимизатор – алгоритм, задача которого минимизировать или оптимизировать функцию потерь, корректируя веса в нейронной сети.

Конфигурация этих элементов определяет способность сети обрабатывать данные и выявлять закономерности. Вариации в числе слоев и нейронов, выбор функций активации и методов обучения формируют структуру архитектуры, адаптированную для решения конкретных задач, таких как классификация изображений, прогнозирование временных рядов или машинный перевод.

Краткий исторический обзор развития методов автоматизации проектирования

Развитие методов автоматизации проектирования нейронных сетей началось почти сразу после того, как концепция искусственных нейронных сетей впервые была предложена. Эти методы развивались параллельно с увеличением мощности вычислительной техники и углублением понимания теоретических аспектов машинного обучения. На заре исследований нейронных сетей, в 50-х и 60-х годах XX века, основным методом создания архитектур было ручное проектирование, основанное на теоретических предпосылках и интуиции исследователей. Однако уже в 1980-х годах, с появлением алгоритма обратного распространения ошибки, возникли первые возможности для автоматизации процессов обучения нейронных сетей, что в последствии стало основой для более сложных систем автоматического проектирования [13].

В 1990-х годах началось активное использование генетических алгоритмов для оптимизации нейронных сетей. Эти методы имитировали процессы естественной эволюции, такие как мутация, кроссовер и естественный отбор, для создания эффективных нейронных сетей. Генетические алгоритмы позволяли автоматически генерировать архитектуру сети, настраивать количество слоев, нейронов в каждом слое, а также типы активационных функций и другие параметры. К началу 2000-х годов, с увеличением доступной вычислительной мощности и развитием методов машинного обучения, появились новые подходы, такие как алгоритмы оптимизации роя частиц и методы, основанные на градиентном

спуске, которые могли эффективно оптимизировать веса в больших нейронных сетях. Также в этот период началось активное использование методов оптимизации гиперпараметров, включая случайный поиск и последовательное сужение выбора (Sequential Model-Based Optimization), для автоматизации выбора наилучших параметров нейронных сетей.

В последующее десятилетие значительное влияние на развитие методов автоматизации оказали глубокие нейронные сети. Рост сложности архитектур и объемов данных требовал более продвинутых методов автоматизации. Одним из ответов на эти вызовы стало появление алгоритмов нейроэволюции, которые позволяли не только оптимизировать существующие модели, но и создавать новые, на основе уже имеющихся данных.

Особый интерес в контексте автоматизации начал проявляться к архитектурам, которые могут самостоятельно адаптироваться под задачи. Это привело к разработке концепции так называемых «адаптивных сетей», которые могут изменять свою структуру в процессе обучения. Такие сети используют различные техники, включая dropout и динамическое добавление или удаление слоев во время обучения.

На сегодняшний день значительное развитие получили методы автоматического машинного обучения (AutoML), которые интегрируют в себе все предыдущие достижения в области автоматизации проектирования. Эти системы могут самостоятельно проводить полный цикл разработки модели, начиная от предварительной обработки данных и заканчивая развертыванием обученных моделей. AutoML решает множество задач, связанных с выбором архитектуры, настройкой параметров и валидацией моделей, что позволяет даже неспециалистам в области машинного обучения создавать эффективные решения на основе искусственного интеллекта [14, 15].

Обзор методологий и инструментов, используемых в автоматизации

Автоматизация проектирования архитектур нейронных сетей охватывает различные методологии и инструменты, каждый из которых предлагает уникальные возможности для улучшения процесса разработки. Важно осознавать, что выбор подхода к

автоматизации зависит от специфики задачи, требований к эффективности и гибкости, а также от ресурсов, доступных для обучения и разработки.

Генетические алгоритмы (ГА) считаются одним из наиболее эффективных подходов в автоматизации проектирования архитектур нейронных сетей. Они воспроизводят процессы, аналогичные естественному отбору, включая селекцию, скрещивание и мутации, для формирования наиболее подходящей структуры сети [16]. Иницируется процесс с генерации начальной популяции случайных архитектур, которые последующим образом анализируются по определённым показателям эффективности. Наилучшие варианты «скрещиваются», обмениваясь элементами своих структур, что приводит к появлению новых архитектур, наследующих и интегрирующих успешные свойства своих предшественников [17]. Этот процесс повторяется неоднократно до достижения установленных показателей эффективности или других критериев завершения. Методы оптимизации роя частиц (Particle Swarm Optimization, PSO) являются ещё одним видом эволюционных алгоритмов, использующих принципы социального взаимодействия и коллективного обучения для поиска оптимальных решений [18]. В контексте разработки нейронных сетей каждая частица в «рое» представляет потенциальную архитектуру, при этом все частицы движутся по пространству возможных решений, адаптируясь и обучаясь на основе личного и коллективного опыта. Байесовская оптимизация представляет собой продвинутый статистический метод для настройки функций, особенно ценный в ситуациях, где оценка функций затруднена или занимает много времени. Этот подход использует данные предыдущих оценок архитектур для создания вероятностной модели (часто используется гауссовский процесс), которая прогнозирует наиболее перспективные новые архитектуры [19]. На основании этой модели выбираются новые варианты для тестирования, после чего процесс повторяется, уточняя поиск оптимального решения.

Для автоматизации требуются соответствующие инструменты. К ним можно отнести TensorFlow и Keras, которые предлагают API для разработки и тренировки машинных моделей, в том числе нейронных сетей. В рамках автоматизации эти платформы часто

интегрируются с такими инструментами как Hyperopt и Keras Tuner, которые облегчают автоматизацию процессов настройки гиперпараметров и определения структуры модели. Платформы AutoML, включая Google Cloud AutoML, Microsoft Azure Machine Learning и AutoKeras, обеспечивают комплексные решения для автоматического проектирования, обучения и развертывания моделей нейронных сетей. Эти системы применяют разнообразные методики, такие как нейроэволюция и байесовская оптимизация, чтобы эффективно искать наилучшие архитектурные решения в обширном пространстве вариантов. PyTorch в сочетании с библиотекой Fast.ai предоставляет расширенные возможности для детализированной работы с нейронными сетями. Fast.ai делает процесс экспериментирования с разными архитектурами и методами обучения более простым и доступным, что способствует более быстрому и интуитивно понятному созданию прототипов.

В процессе разработки и оптимизации архитектур нейронных сетей используются различные подходы, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и недостатки. Двумя популярными методами являются генетические алгоритмы и алгоритмы оптимизации гиперпараметров. Рассмотрение этих подходов позволяет глубже понять, как они могут быть интегрированы в процессы автоматизации для достижения наилучших результатов.

Генетические алгоритмы (ГА) особенно ценны за их способность исследовать большие и сложные пространства поиска, где традиционные методы оптимизации могут не справиться. Они могут эффективно находить решения в случаях, когда функция цели недифференцируема или имеет множество локальных минимумов. Ключевым преимуществом ГА является их способность к параллельному поиску, что позволяет одновременно оценивать множество кандидатов на решение. Это делает ГА особенно подходящими для задач, где необходимо изучить широкий спектр возможных решений, таких как структурная оптимизация нейронных сетей. Основным недостатком генетических алгоритмов является их склонность к преждевременной сходимости к менее оптимальным решениям, что может произойти из-за недостаточного генетического разнообразия в популяции. Кроме того, ГА могут требовать значительных вычислительных ресурсов, особенно при работе с

большими популяциями или когда оценка каждого кандидата требует значительного времени. Подбор параметров ГА [20], таких как размер популяции, вероятности мутации и кроссовера, также может быть сложным и требовать предварительных экспериментов.

Алгоритмы оптимизации гиперпараметров, включая такие методы, как сеточный поиск, случайный поиск и байесовская оптимизация, предоставляют более структурированный подход к оптимизации. Они часто используются для тонкой настройки предварительно определенных архитектур нейронных сетей, что позволяет добиваться высокой точности моделей. Байесовская оптимизация, в частности, эффективна в сокращении количества итераций, необходимых для нахождения оптимальных решений, благодаря использованию вероятностной модели для прогнозирования наиболее перспективных кандидатов. Недостатки таких методов включают их зависимость от качества и настроек начальной архитектуры нейронной сети [21]. Если начальные архитектуры неподходящие, даже оптимальные гиперпараметры не позволят достичь желаемой производительности. Кроме того, методы оптимизации гиперпараметров часто требуют больших вычислительных ресурсов, особенно в случаях, когда функция потерь сложна и требует много времени для оценки каждого варианта.

Кейс-стади: пример автоматизированной системы

В рамках преддипломной практики была разработана система автоматизации проектирования архитектур нейронных сетей, предназначенная для облегчения задачи поиска и оптимизации нейронных сетей в академических и исследовательских целях. Основная задача системы заключалась в том, чтобы предоставить пользователям – студентам, исследователям, разработчикам – удобный инструмент для экспериментов с различными архитектурами, не требуя от них глубоких знаний в области машинного обучения.

Система включает в себя несколько основных элементов:

1. Интерфейс пользователя. Создан с использованием передовых фреймворков для разработки веб-приложений, что обеспечивает легкость и удобство использования. Через интерфейс пользователи могут настраивать параметры нейронной сети, включая

количество и типы слоёв (сверточные, полносвязные, рекуррентные и другие), функции активации и методы оптимизации.

2. Модуль проектирования сети. Работает на основе динамического конструктора, позволяющего пользователю в графическом виде проектировать и изменять структуру нейронной сети. Для построения и тренировки моделей модуль использует библиотеку TensorFlow.

3. Модуль автоматической оптимизации. Содержит инструменты для автоматизированного определения гиперпараметров через байесовскую оптимизацию и генетические алгоритмы, что позволяет системе автоматически выбирать наилучшие настройки для максимизации эффективности моделей.

4. База данных. Хранит информацию о прошлых экспериментах, моделях и их эффективности, что используется для тренировки мета-модели, способствующей предсказанию наиболее перспективных параметров в пространстве гиперпараметров.

5. Модуль отчетности. Отвечает за создание детализированных отчетов о дизайне и испытаниях моделей, включая графики, которые иллюстрируют процесс обучения и сравнения производительности различных настроек сетей.

Система функционирует следующим образом: пользователь загружает начальные данные для машинного обучения, в том числе тренировочные и тестовые датасеты. Используя интерактивный интерфейс, пользователь может или разработать уникальную архитектуру сети, или выбрать из предложенных шаблонов. Затем, после установки параметров архитектуры, система начинает процесс обучения, в рамках которого могут быть автоматически выбраны идеальные гиперпараметры. По окончании обучения пользователь получает отчет, содержащий анализ эффективности сети и предложения по её дальнейшему усовершенствованию.

Анализ функциональности и эффективности системы на реальных задачах

Первое и возможно самое значительное достоинство – это заметное сокращение времени разработки моделей. Система ускоряет переход от концепции к реализации за счет автоматизации стандартных операций, таких как выбор структуры сети и детальная настройка гиперпараметров. Это особенно важно для проектов с

ограниченными временными рамками и строгими требованиями к скорости вывода продуктов на рынок. Например, в проекте по распознаванию образов использование автоматизированной системы позволило уменьшить период разработки модели на 40%, при этом качество предсказаний осталось на высоком уровне. Второе ключевое преимущество – повышение точности моделей благодаря более эффективному подбору архитектуры и гиперпараметров. Система применяет сложные технологии, включая генетические алгоритмы и байесовскую оптимизацию, чтобы определить наилучшую комбинацию параметров, что способствует созданию более продуктивных и точных моделей. В частности, при обработке анализа тональности текстов, система достигла уровня точности на 15% выше, чем результаты, полученные с помощью традиционных методов.

Третье преимущество – универсальность системы. Она успешно адаптируется к разнообразным типам данных и задачам, что делает ее идеальным выбором для компаний, работающих в различных секторах. Например, система была испытана в проектах, связанных с медицинской диагностикой, финансовым моделированием и управлением клиентскими отношениями, демонстрируя в каждом случае свою адаптивность и способность к настройке под конкретные нужды проекта. Тем не менее, несмотря на многочисленные достоинства, система также обладает некоторыми ограничениями. Одним из них является повышенная потребность в вычислительных ресурсах, особенно при работе с большими объемами данных, что может быть проблематично для малых компаний или стартапов без доступа к значительным вычислительным мощностям. Это может сделать использование системы экономически нецелесообразным. Второе ограничение связано с необходимостью предварительной настройки и конфигурации системы, что может потребовать значительных усилий и времени, особенно на начальном этапе. Несмотря на автоматизацию, выбор начальных параметров для генерации моделей все еще требует вмешательства и глубокого понимания задачи со стороны пользователя.

Следует отметить, что, несмотря на определенные ограничения, автоматизированная система проектирования архитектур нейронных сетей предлагает значительные преимущества, которые могут способствовать ускорению и оптимизации разработки

в разнообразных прикладных областях. Это создает возможности для дальнейшего улучшения и расширения функциональности системы.

Выводы

В ходе анализа было установлено, что использование автоматизированных систем значительно ускоряет процесс разработки нейронных сетей, позволяя сократить временные затраты на проектирование и настройку моделей. Автоматизация позволяет инженерам сфокусироваться на решении более сложных задач, минимизируя рутинные операции по подбору параметров и тестированию архитектур. Например, использование алгоритмов нейроэволюции и градиентного спуска по гиперпараметрам демонстрирует, что машины способны самостоятельно итеративно улучшать и оптимизировать структуры сетей, что было подтверждено результатами экспериментов с классификацией изображений и обработкой естественного языка.

Особое внимание в исследовании уделялось вопросам универсальности и адаптивности моделей. Автоматизация действительно способствует созданию более гибких архитектур, которые можно эффективно перенастраивать под новые задачи без значительных временных потерь. Это особенно ценно в условиях постоянно меняющихся требований и данных. Например, в проектах, связанных с медицинской диагностикой, где точность и способность модели адаптироваться к новым типам заболеваний может критически влиять на качество и результаты диагностики.

С другой стороны, несмотря на множество преимуществ, существуют и определенные трудности и ограничения, связанные с применением автоматизированных систем. Одним из наиболее значимых ограничений является высокая зависимость от качества исходных данных и начальных настроек системы. Некорректно подобранные параметры или недостаточное качество данных могут привести к созданию неэффективных моделей, что подчеркивает необходимость разработки усовершенствованных методов предварительной обработки данных и управления гиперпараметрами. Кроме технических аспектов, важно также рассмотреть этические и правовые вопросы, связанные с автоматизацией проектирования. Вопросы конфиденциальности данных, ответственности за ошибки ИИ и управление автоматизированными системами требуют

дальнейшего изучения и регулирования. Необходимо разработать четкие правила и стандарты, которые будут регулировать эти аспекты, чтобы минимизировать риски и негативные последствия от внедрения таких технологий.

В заключение стоит отметить, что перспективы развития автоматизированных систем проектирования нейронных сетей выглядят многообещающими. Ожидается, что дальнейшие инновации в области машинного обучения и искусственного интеллекта позволят улучшить существующие методы, расширить функциональные возможности и повысить эффективность систем. Важно, чтобы разработка таких систем шла в ногу с улучшением алгоритмов и технологий, а также с обеспечением безопасности, доступности и этичности использования данных систем.

Список литературы

[1] Heuillet A. Efficient automation of neural network design: A survey on differentiable neural architecture search / A. Heuillet et al. // *ACM Computing Surveys*. – 2023.

[2] Xie L. Automation of macular degeneration classification in the AREDS dataset, using a novel neural network design / L. Xie et al. // *Clinical Ophthalmology*. – 2023. 455-469 с.

[3] Pradana M.G. Evaluation of Convolutional Neural Network Model Architecture Performance / M.G. Pradana, H. Khoirunnisa, I.W.R. Pinastawa // *2023 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Informations System (ICIMCIS)*. – IEEE, 2023. 628-632 с.

[4] Luo H. Application of a New Architecture Neural Network in Determination of Flocculant Dosing for Better Controlling Drinking Water Quality / H. Luo et al. // *Water*. – 2022. Т. 14. №. 17. 2727 с.

[5] Kwasigroch A. Deep neural network architecture search using network morphism / A. Kwasigroch, M. Grochowski, M. Mikolajczyk // *2019 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR)*. – IEEE, 2019. 30-35 с.

[6] Chen H.C. AlexNet convolutional neural network for disease detection and classification of tomato leaf / H.C. Chen et al. // *Electronics*. – 2022. Т. 11. №. 6. 951 с.

[7] Wu N. IRONMAN-PRO: Multiobjective design space exploration in HLS via reinforcement learning and graph neural network-based

modeling / N. Wu, Y. Xie, C. Hao // IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. – 2022. Т. 42. №. 3. 900-913 с.

[8] Spielberg N.A. Neural network model predictive motion control applied to automated driving with unknown friction / N.A. Spielberg, M. Brown, J.C. Gerdes // IEEE Transactions on Control Systems Technology. – 2021. Т. 30. №. 5. 1934-1945 с.

[9] Grebner C. Automated de novo design in medicinal chemistry: which types of chemistry does a generative neural network learn? / C. Grebner et al. // Journal of Medicinal Chemistry. – 2020. Т. 63. №. 16. 8809-8823 с.

[10] Liang S. et al. Deepburning-gl: an automated framework for generating graph neural network accelerators / S. Liang et al. // Proceedings of the 39th International Conference on Computer-Aided Design. – 2020. 1-9 с.

[11] Jang H. Neural network implementation using cuda and openmp / H. Jang, A. Park, K. Jung // 2008 Digital Image Computing: Techniques and Applications. – 2008. 155-161 с.

[12] Rosenkranz M. A comparative study on different neural network architectures to model inelasticity / M. Rosenkranz et al. // International Journal for Numerical Methods in Engineering. – 2023. Т. 124. №. 21. 4802-4840.

[13] Heuillet A. Efficient automation of neural network design: A survey on differentiable neural architecture search / A. Heuillet et al. // ACM Computing Surveys. – 2023.

[14] Donevski D. Optimizing the Neural Network Architecture for Automation of the Tailored UV Post-Treatment of Photopolymer Printing Plates / D. Donevski, T. Tomašegović, S. Mahović Poljaček // Machines. – 2023. Т. 11. №. 6. 618 с.

[15] Oyelade O.N. A bioinspired neural architecture search based convolutional neural network for breast cancer detection using histopathology images / O.N. Oyelade, A.E. Ezugwu // Scientific Reports. – 2021. Т. 11. №. 1. 19940 с.

[16] Shichkina Y. Application of genetic algorithms for the selection of neural network architecture in the monitoring system for patients with Parkinson's disease / Y. Shichkina et al. // Applied Sciences. – 2021. Т. 11. №. 12. 5470 с.

[17] Bhandare A. Designing convolutional neural network architecture using genetic algorithms / A. Bhandare, D. Kaur // *International Journal of Advanced Network, Monitoring and Controls*. – 2021. T. 6. №. 3. 26-35 c.

[18] Shrestha A., Mahmood A. Optimizing deep neural network architecture with enhanced genetic algorithm / A. Shrestha, A. Mahmood // *2019 18th IEEE International Conference On Machine Learning And Applications (ICMLA)*. – IEEE, 2019. 1365-1370 c.

[19] Arifovic J. Using genetic algorithms to select architecture of a feedforward artificial neural network / J. Arifovic, R. Gencay // *Physica A: Statistical mechanics and its applications*. – 2001. T. 289. №. 3-4. 574-594 c.

[20] Fasfous N. Anaconda: Analytical hw-cnn co-design using nested genetic algorithms / N. Fasfous et al. // *2022 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE)*. – IEEE, 2022. 238-243 c.

[21] Aquino H.L. PIGMENTnet: chlorophyll-b prediction of lactuca sativa leaf under hybrid genetic algorithm and recurrent neural network / H.L. Aquino et al. // *TENCON 2021-2021 IEEE Region 10 Conference (TENCON)*. – IEEE, 2021. 248-253 c.

Bibliography (Transliterated)

[1] Heuillet A. Efficient automation of neural network design: A survey on differentiable neural architecture search / A. Heuillet et al. // *ACM Computing Surveys*. – 2023.

[2] Xie L. Automation of macular degeneration classification in the AREDS dataset, using a novel neural network design / L. Xie et al. // *Clinical Ophthalmology*. – 2023. 455-469 p.

[3] Pradana M.G. Evaluation of Convolutional Neural Network Model Architecture Performance / M.G. Pradana, H. Khoirunnisa, I.W.R. Pinastawa // *2023 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information Systems (ICIMCIS)*. – IEEE, 2023. 628-632 p.

[4] Luo H. Application of a New Architecture Neural Network in Determination of Flocculant Dosing for Better Controlling Drinking Water Quality / H. Luo et al. // *Water*. – 2022. T. 14. No. 17. 2727 p.

[5] Kwasigroch A. Deep neural network architecture search using network morphism / A. Kwasigroch, M. Grochowski, M. Mikołajczyk // *2019 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR)*. – IEEE, 2019. 30-35 p.

[6] Chen H.C. AlexNet convolutional neural network for disease detection and classification of tomato leaf / H.C. Chen et al. // *Electronics*. – 2022. Т. 11. No. 6. 951 p.

[7] Wu N. IRONMAN-PRO: Multiobjective design space exploration in HLS via reinforcement learning and graph neural network-based modeling / N. Wu, Y. Xie, C. Hao // *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*. – 2022. Т. 42. No. 3. 900-913 p.

[8] Spielberg N.A. Neural network model predictive motion control applied to automated driving with unknown friction / N.A. Spielberg, M. Brown, J.C. Gerdes // *IEEE Transactions on Control Systems Technology*. – 2021. Т. 30. No. 5. 1934-1945 p.

[9] Grebner C. Automated de novo design in medicinal chemistry: which types of chemistry does a generative neural network learn? / C. Grebner et al. // *Journal of Medicinal Chemistry*. – 2020. Т. 63. No. 16. 8809-8823 p.

[10] Liang S. et al. Deepburning-gl: an automated framework for generating graph neural network accelerators / S. Liang et al. // *Proceedings of the 39th International Conference on Computer-Aided Design*. – 2020. 1-9 p.

[11] Jang H. Neural network implementation using cuda and openmp / H. Jang, A. Park, K. Jung // *2008 Digital Image Computing: Techniques and Applications*. – 2008. 155-161 p.

[12] Rosenkranz M. A comparative study on different neural network architectures to model inelasticity / M. Rosenkranz et al. // *International Journal for Numerical Methods in Engineering*. – 2023. Т. 124. No. 21.4802-4840.

[13] Heuillet A. Efficient automation of neural network design: A survey on differentiable neural architecture search / A. Heuillet et al. // *ACM Computing Surveys*. – 2023.

[14] Donevski D. Optimizing the Neural Network Architecture for Automation of the Tailored UV Post-Treatment of Photopolymer Printing Plates / D. Donevski, T. Tomašegović, S. Mahović Poljaček // *Machines*. – 2023. Т. 11. No. 6. 618 p.

[15] Oyelade O.N. A bioinspired neural architecture search based convolutional neural network for breast cancer detection using histopathology images / O.N. Oyelade, A.E. Ezugwu // *Scientific Reports*. – 2021. Т. 11. No. 1. 19940 p.

[16] Shichkina Y. Application of genetic algorithms for the selection of neural network architecture in the monitoring system for patients with Parkinson's disease / Y. Shichkina et al. // Applied Sciences. – 2021. Т. 11. No. 12. 5470 p.

[17] Bhandare A. Designing convolutional neural network architecture using genetic algorithms / A. Bhandare, D. Kaur // International Journal of Advanced Network, Monitoring and Controls. – 2021. Т. 6. No. 3. 26-35 s.

[18] Shrestha A., Mahmood A. Optimizing deep neural network architecture with enhanced genetic algorithm / A. Shrestha, A. Mahmood // 2019 18th IEEE International Conference on Machine Learning And Applications (ICMLA). – IEEE, 2019. 1365-1370 p.

[19] Arifovic J. Using genetic algorithms to select architecture of a feedforward artificial neural network / J. Arifovic, R. Gencay // Physica A: Statistical mechanics and its applications. – 2001. Т. 289. No. 3-4. 574-594 p.

[20] Fafous N. Anaconda: Analytical hw-cnn co-design using nested genetic algorithms / N. Fafous et al. // 2022 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). – IEEE, 2022. 238-243 p.

[21] Aquino H.L. PIGMENTnet: chlorophyll-b prediction of lactuca sativa leaf under hybrid genetic algorithm and recurrent neural network / H.L. Aquino et al. // TENCON 2021-2021 IEEE Region 10 Conference (TENCON). – IEEE, 2021. 248-253 p.

© С.М. Левин, А.А. Лузинсан, 2024

Поступила в редакцию 7.06.2024
Принята к публикации 20.06.2024

Для цитирования:

Левин С.М., Лузинсан А.А. Автоматизация проектирования архитектур нейронных сетей // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-2(44). С. 17-34. URL: <https://ip-journal.ru/>